

PAMPHYLIA'DA ROMA ORDUSU

(İ.S. 3. - 6. YÜZYILLAR)

Fatih ONUR*

Çevirenler: Çisem GÜRER** - Canan ARIKAN***

Pek çok çalışmada dağınık olarak değinilmişse de, İ.S. 3. ve Erken 6. yüzyıllar arasında Pamphylia'da Roma ordusu şu ana kadar herhangi bir çalışmanın tek başına konusu olmamıştır. Asia Minor'daki Roma ordusu üzerine yapılan çalışmaların azlığı, yakın zamanlarda Lykia ve Pamphylia'da Roma ordusu üzerine yazan J. Bennett (2007) tarafından vurgulanmıştır.¹ Bennett bu makalenin girişinde, haklı olarak doğu eyaletlerine ilişkin Roma ordusu hakkında bilgi eksikliğimize işaret eder. Bu durum Pamphylia'nın Geç Antik Dönemi için de geçerliydi. Pek çok modern çalışmada karşımıza dağınık olarak çıkan, Pamphylia'nın askeri ve idari yapılanmasına ilişkin veriler bu çalışmada bir araya getirilmiştir. Makalede, imparatorluğun iktisadi, idari ve askeri istikrarsızlıklarla sıkıntıya düştüğü 3. yüzyıl krizini takiben, orduyu ve imparatorluk istik-

* Yrd. Doç. Dr. Fatih Onur, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Antalya (fatihonur@akdeniz.edu.tr).

Bu makalenin orijinali İngilizce olarak yayımlanmıştır: bkz. F. Onur, The Roman Army in Pamphylia: From the Third to Sixth Centuries A.D., Adalya XII (2009), 299-318.

** Çisem Gürer, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi (cisemgurer@yahoo.com).

*** Canan Arıkan, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Lisans öğrencisi (canan_arikan@hotmail.com).

¹ Bennett 2007.

rarını ihya ederek nihayet huzuru sağlayabilen Anastasius'un tahta geçişine (İ.S. 491- 518) kadarki süreçte, Roma ordusunun Pamphylia'da nasıl hareket ettiği gösterilmeye çalışılmıştır. Pamphylia, sadece Geç Roma ordusuna dair izlerin sık belgelenmesi ve Asia Minor'daki birçok Geç Roma askeri harekâtının Pamphylia içinde ya da çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle değil, aynı zamanda değerlendirmeye alınması gereken yeni malzemelerin bulunması dolayısıyla da odak bölge olarak seçilmiştir.

Geç Antik Dönem, Pamphylia ve Roma ordusu beraber söz konusu olduğunda, - her ne kadar Pers ve Got istilaları gibi birkaç harici saldırı olmuşsa da - şüphesiz genellikle orduların tarih boyunca uğraşmak zorunda kaldıkları iç savaşlar, bazı zümrelerin iktidar ve iktisadi çatışmaları, isyanlar, çeteler ve silahlı soygunlardan bahsediyoruz demektir. Anadolu'nun güney ve güneydoğu dağlık bölgeleri, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları ve hatta Türkiye Cumhuriyeti bile çok kere bu tip sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Orduya, dışarıda ya da sınırlarda savaşma işlevinin yanı sıra, bu tip meselelere karşı emniyeti ve hukuku sağlama görevi de verilmiştir.² 3. yüzyıl buhranından sonra artan iç savaşlar, sınır istilaları ve Isauria isyanları gibi Anadolu'da haydutlar (λησται/*latrones*) tarafından çıkarılan ayaklanmalar iç huzurdaki düşüşe ve merkezi yönetimdeki zayıflamaya işaret etmektedir. Dış saldırıların genellikle imparatorluk içerisindeki istikrarsızlığın, kuşkusuz ona etki etmişse de, temel nedenini oluşturmadığı kabul edilmektedir. Fakat imparatorluğun değişik bölgelerine yayılmış olan ordular, imparatorluk istikrarsızlığı ile yüz yüze gelmişlerdir.³ 3. yüzyılın ortalarından 6. yüzyıla

² Le Bohec 1994, 14-5.

³ Cameron 1993, 5. Örn. sadece 50 yıllık bir süreçte (235- 284), haklı bir şekilde otorite sahibi olduklarını iddia eden neredeyse 20 imparator vardı.

lın başlarına kadar Roma ordusu Asia Minor'daki yerel emniyet ve imparatorluk otoritesini sağlamak için büyük çaba sarf etmiştir. Pamphylia Bölgesi'nin sınırları ise söz konusu dönemlerde yerel huzursuzluklara sürekli sahne olan bölgelerden bir tanesi olmuştur. Pamphylia, Isauria Bölgesi'ne olan yakınlığı, önemli ticaret güzergâhları üzerinde konumlanmış olması, iç bölgelere bol miktarda ürün sevk eden önemli limanlarının düşmanlar için çekici olması ve verimli arazilerinden dolayı, özellikle bu kargaşadan en fazla etkilenen bölge olmuştur.

Pamphylia'nın askeri yapılanması ve sivil idaresi zaman içerisinde değişiklik göstermektedir. Vaktiyle (Vespasianus'a kadar)⁴ Galatia Eya-

⁴ M. Adak'ın konu ile ilgili ayrıntılı açıklaması için bkz. Şahin-Adak 2007, 85-93. Yakın zamanda bir armağan kitabında Perge'den iki yazıt (A ve B olarak) yayımlanmıştır (Özdizbay 2008, 858-62). Bu yazıtlar, Lykia ve Pamphylia'nın Claudius ve Nero'nun yönetimi sırasında kurulmamış olduğunu açıkça göstererek, Şahin'in fikrini (1994b, 130; 1999, 31 ve dn. 49) desteklemektedir. Bununla birlikte, yayımlanmış olan bu yazıtların bazı hatalar nedeniyle gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu yazıtların kısa bir incelemesi ve I.v. Perge (IK 54)'de yayımlanmış olan bazı yazıtlarla yapılan karşılaştırma bunların, Perge'den iki bilinen yazıtın alt kısımları olduğunu göstermiştir. Yazıt A, onurlandırılan kişinin Cladius ve Nero döneminde *praefectus praetorio* olduğunu gösterir. Bu kişi, 50/1'den 61/2'ye kadar tek *praefectus praetorio* olmuş olan ve Suetonius (*Nero* 35.5), Tacitus (*Ann.* 12.42.1) ile Cassius Dio (61.3-4; 62.13.1-3) ve Gallia Narbonensis'te bir yazıttan (CIL XII 5842) iyi tanınan Sextus Afranius olmalıdır. Bu kişiye ilişkin bilgi Perge'den yayımlanmış bir fragmanda belirtilmiştir (*I.v. Perge no.* 222). Ayrıca, Yazıt A'nın Perge'den daha önce yayımlanmış bu fragmanın alt parçası olduğu anlaşılmaktadır. Yazıt B'de onurlandırılan kişi ise, *ala Picentiana*'da *praefectus* idi ve daha sonra Claudius ve Nero'nun hükümdarlığı sırasında *provincia Galaticae et Pamphyliae*'in *procurator*'u oldu. Her iki niteliğe sahip bu kişi Iconium'da onurlandırılmış olan (CIG 3991 = IGR III 263) ve I.v.Perge no. 24'te yayımlanmış olan parçalar halindeki bir yazıttan tanınan Lucius Pupius Praesens'tir. Parça halindeki yazıtın içeriği ve boyutları Yazıt B ile tamamen uyumaktadır. Bu nedenle Yazıt B I.v.Perge, no. 24'ün alt kısmı olmalıdır. (Çev. Notu: Orijinal yayında bu dipnotta yer alan yazıtlar bu-

leti içerisinde kalmış fakat sonra Lykia ile birleştirilmiş ve daha sonra da (muhtemelen Diocletianus Dönemi'nde) tek başına eyalet olmuştur. Pamphylia'nın askeri yapılanmadaki durumu da dönemlere göre değişmektedir. Fakat öneminden dolayı her dönem yardımcı birlikler (*auxilia*), lejyon müfrezeleri (*vexillationes*) ve lejyonlarla (*legiones*) korunmuştur.

Geç Antik Dönem'de Pamphylia'nın İdari Konumu

Lycia et Pamphylia eyaletinin 4. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Ne var ki, bu birleşik eyaletin yönetim merkezi üzerine pek çok tartışma devam etmektedir. Genellikle başkent için iddia edilebilecek kentler Perge, Side ve Patara olmuştur. Pamphylia'nın, zaten Roma memurlarının uzun süredir bulunduğu ve Roma idari sisteminin alt yapısını taşıyan bir yer olarak, bu makamı barındırmış olması doğal olarak beklenir. Pamphylia'da ise Perge, verilere göre, öneminin diğer önde gelen *Lycia et Pamphylia* kentlerini geçtiği bir yer olarak görünmektedir⁵.

Geç 3. yüzyıl ve Erken 4. yüzyıl, idari bakımdan önemli değişikliklerin olduğu dönemlerdir. Diocletianus, imparatorluğun yönetim yapısını yeniden düzenlediği zaman eyaletleri de bölerek sayısını artırmıştır⁶. Sivil ve askeri sorumlulukları ayırmanın yanı sıra, Diocletianus'un eyaletleri bölmedeki amaçlarından biri de askeri ayaklanma riskini düşürmekti⁷. Bu süreçte, Lykia ve Pamphylia'nın tam ayrılma tarihi henüz

raya alınmamıştır. Yazıtların ayrıntılı incelemesi için bkz. F. Onur, *Two Procuratorian Inscriptions from Perge, Gephyra* 5, 2008, 53-66.).

⁵ Haensch 1997, 293 (idari merkez hakkında daha fazla bilgi için, s. 290-297, "Lycia et Pamphylia" Bölümü).

⁶ Lact. *Mors. Pers.* 7.4: *provinciae quoque in frusta concisae.*

⁷ Jones 1964, 45.

kesin olarak belirlenememiştir. Lykia ve Pamphylia, Arykanda'da bulunan, 312 yılına ait bir yazıtta birlikte belgelenmekle beraber tartışmaya açıktır. Çünkü Lykia isminin geçtiği bu bölüm editörler tarafından tamamlanmıştır⁸. Başka bir veri ise, praeses *Lyciae et Pamphyliae* Eusebios'un, Büyük Constantinus'tan aldığı 313 yılına ait tebliğidir⁹. Bunlar Lykia-Pamphylia eyaletinin bir arada görüldüğü en geç verilerdir. Lykia ve Pamphylia'nın (eyalet olarak) ayrı ayrı görüldüğü veriler ise 325 yılındaki Nikaia Konsili kayıtları ve *Notatae Episcopatum* listeleridir¹⁰. Fakat yaklaşık 310-320 arasında hazırlanan Verona Listesi Pamphylia'yı tek başına göstermektedir ve Lykia listede yoktur¹¹. Lykia'nın tek başına eyalet olarak görüldüğü en erken veri yaklaşık 333-337 yılına tarihlenen ve praeses Aurelius Fabius Faustinus tarafından Khoma'da dikilmiş olan bir miltaşından gelmektedir¹². Libanius, İ.S. 350 civarlarındaki mektuplarında Lykia ve Pamphylia'yı ayrı ayrı vermektedir¹³. Araştırmacılar bu bilgilerle değişik sonuçlara ulaşmışlardır. Barnes, Nikaia Konsili'ndeki Lykia ve Pamphylia'nın ayrı ayrı verilmesini kronolojik bir hata saymakta, ayrılmanın henüz gerçekleşmediğini belirtmektedir. Ayrıca, Verona listesindeki, Pamphylia'nın Lykia olmadan yazılmasını, Lykia'nın yazı-

⁸ TAM II 785 (= CIL 3.12132): ... παρὰ τοῦ [τῶν Λυκίων καὶ Π]ανφύλων ἔθνους; Şahin 1994a, 12-16, nr. 12:... παρὰ τοῦ [τῶν ὑμετέρων Λυκίων καὶ Π]ανφύλων ἔθνους....

⁹ *Cod. Theod.* XIII 10.2 (= *Cod. Just.* XI 49.1). Licinnius'un ismi yasanın başında atlanmış, bununla beraber yasanın sonunda yılın *consuller*lerinden birisi olarak verilmiştir.

¹⁰ *Not. Ep.* (Darrouzès): örn. 1.24 ve 30, 2.23 ve 29.

¹¹ *Verona Listesi*: Asiana, Phanfilia (şurada: Barnes 1982, Part III Ch. XII, 206).

¹² Bean - Harrison 1967, 44, no. 11; *PLRE* I 328. s.v. Aurelius Fabius Faustinus 10.

¹³ Libanius, *Ep.* 366.3.3-5: ἐκεῖνον λέγω τὸν Φιλίππῳ παρεδρεύσαντα, τὸν Λυκίαν θεραπεύσαντα, τὸν Παμφυλίαν σεσωκότα, τὸν κυβερνήσαντα Κύπρον.

lirken atlandığını ya da Pamphylia'nın Lykia'yı da kapsadığını düşünmüştür¹⁴. Brandt, ayırımın 311 ve 325 yılları arasında gerçekleştiğini kabul ederken¹⁵; Nollé bu bölünmenin 311/313 ve 333/337 yılları arasında, büyük ihtimalle de 325'ten önce olduğunu düşünmektedir¹⁶. Hellenkemper ve Hild, Arykanda yazıtı ve 313 tebliği nedeniyle ayrılmanın 312 sonrası olduğuna inanmaktadırlar ve Verona listesindeki Pamphylia'nın *Lycia et Pamphylia*'nın kısaltılmış şekli olduğunu kabul ederler¹⁷. Bennett de Lykia ve Pamphylia'nın 314/5-324 yıllarına kadar birleşik olarak kaldığını düşünmüştür¹⁸. Şahin ise konuya daha yeni, göreceli olarak da daha kesin tespitlerle yaklaşmış ve eyaletin ayırım sürecinin 305 yılından önce başlamış olması gerektiğini belirtmiştir¹⁹. Şahin'in bu yaklaşımı *praeses provinciae Pamphyliae* Marcus Ulpius Urbanus tarafından Galerius ve Constantinus'a ithaf edilen iki yazıtı dayanmaktadır. Bu yazıtlardaki önemli nokta, Pamphylia'nın idari olarak tek başına yani Lykia olmadan zikredilmesidir. Hem Galerius hem de Constantinus için kullanılan "Caesar" ifadesi dikkate alındığında, yazıtlar 305 öncesine tarihlenmelidir. Şahin, bu kafa karıştırıcı durum karşısında, Pamphylia'nın bir eyalet olarak Lykia'yı da içermiş olabileceğini ve bunun aynı zamanda Verona Listesi'ndeki durumun da açıklaması olabileceğini önermiştir. Ayrıca Şahin, belgelerin çoğunluğunun ayırımın Diocletianus zamanında başladığını göstermesi nedeniyle, Eusebios'a gelen 313 yılı tebliğinin bir istisna, hatta yanlışlık olduğunu düşünmüştür. Sonuçta, veriler Pamphylia eyaletinin tek başına Diocletianus Dönemi'nde

¹⁴ Barnes 1982, 219.

¹⁵ Brandt 1992, 169.

¹⁶ Nollé 1993, 134.

¹⁷ Hellenkemper - Hild 2004, 109.

¹⁸ Bennett 2007, 134.

¹⁹ Şahin 2004, 7-10, no. 287 ve 288.

yapılandırıldığını göstermektedir ve belki de daha geç bir dönemde (yak. 330?) tek başına eyalet olarak yapılanan Lykia toprakları da Diocletianus Dönemi'nde muhtemelen Pamphylia eyalet sınırları içerisinde kalmıştır.

Pamphylia'nın 4. ve 5. yüzyıllardaki idari durumu için en bilgilendirici kaynak, 397- 427 arasında düzenlendiği düşünülen *Notitia Dignitatum*'dur. Bu kaynakta Pamphylia, *praefectus praetorio per Orientem* altındaki Asiana *dioecesis*'ine ait olarak görünmektedir²⁰. I. Leo'nun 472 yılında *comites* komutasında kurduğu yeni askeri merkezler arasında Pamphylia da bulunmaktadır. Yani bu yıldan itibaren Pamphylia'da bir *comes* komutasında bir ordu karargâhı bulunmaktaydı²¹. Side'den bir yazıt bu *comes*'in Zeno zamanında Side'de ikamet ettiğine dair izler vermektedir²². Bununla birlikte, Hierokles'in listesinde, Pamphylia erken 7. yüzyıla kadar *consularis* statüsünü korumuş görünmektedir²³.

²⁰ *Not. Dig. Or.* I 65 (Consulares...Per Asianam tres: Pamfyliae...), II 31 (dioceses...Asianae decem: Pamfylia ...), XXIV 12 (Sub dispositione viri spectabilis vicarii dioceseos Asianae provinciae ...: Pamfylia), II 4 (Sub dispositione viri illustris praefecti praetorio per Orientem sunt dioceses infrascriptae: ... Asiana ...); *Lat. Ver.* III 2 (Diocensis Asiana habet provincias numero IX: Panfilia...); Listelerin karşılaştırması için bkz. Jones 1964, 381-391 (Ek III: Dioceses and Provinces).

²¹ *Cod. Just.* 12.59.10: ... officii virorum spectabilium comitum Aegypti, Pamphyliae, Isauriae, Lycaoniae et Pisidiae; Jones (1964, 224 ve 609) veya onu takip eden başkaları (örn. Brandt 1992, 197-8), bu dönemde Isaurialıların "artan bir yağma hareketi" olmadığı ve 470'lerde birçok yüksek imparatorluk mevkiilerini işgal etmiş oldukları gerçeğine bakmaksızın bunların kesinlikle Isaurialılara karşı olduğunu ileri sürerler.

²² Nollé 2001, 492-6, no. 171.

²³ Hierocles 680.

3. - 6. Yüzyıllar Arasında Roma Askeri Yapılanmasında Pamphy- lia'nın Konumu

Pamphylia için askeri veriler çoğunlukla tarihsel aktarımlardan, daha sonra da yazıtlar ve sikkeler gibi farklı kaynaklardan elde edilmektedir. Pamphylia, tarih boyunca Roma ordusunu ağırlamış bir bölge olmakla birlikte, Roma İmparatorluk Dönemi'nin *inermes provinciae* olarak bilinen yerleri arasındaydı²⁴. Fakat burada kastedilen tamamen ordusuz eyaletler değil, lejyonlar yerine *auxilia* (yardımcı birlikler)²⁵ tarafından korunan eyaletlerdir.

3. yüzyılda Pamphylia, doğu seferleri sırasında, Valerianus ve Gallienus'un (235- 268) zamanlarında olduğu gibi lojistik açıdan önemli rol oynamaya devam etti. Perge ise askeri açıdan büyük öneme sahip Pamphylia'nın en önemli kentidir. Perge *agorasına* dikili bir yazıt²⁶ kentini Valerianus Dönemi'nde (253-260) imparatorluk tapınağı ile onurlandırıldığını ve Tacitus Dönemi'nde de (275-276) *metropolis* unvanıyla ödüllendirildiğini ortaya koyar. Bu onurlar, Tacitus Dönemi'nde imparatorluk kasasının (ὁ θησαυρὸς τοῦ κυρίου) ordu karargâhıyla birlikte yerleştirildiği Perge kentinin askeri önemine işaret etmektedir. Roma ordularının Pontos'tan Kilikia'ya kadar Asia Minor'u yağmalayan Got boylarına (örn. Heruli ve Meotidae) karşı savaştığı esnada²⁷, İmparator

²⁴Tacitus, *Hist.* 1.11; ae. 2.81- 82; ae. 3.15; Sherk 1955, 400-1; Bennet 2007, 134-5. "*Inermes provinciae*" literatürde "*korunmasız eyalet*" anlamına gelmesine rağmen, lejyon tarafından değil de *auxilia* tarafından korunan eyalet olarak anlaşılmalıdır.

²⁵ Erken İmparatorluk Dönemi'nde Pamphylia'daki askeri güçler için bkz.: Sherk 1996, 401-3; Bennett 2007, 136-43.

²⁶ Kaygusuz 1984; SEG 34 (1984) 1306; Nollé 1986, 199-202 Merkelbach - Şahin 1988, 115 no. 22; BE 1989, 70; Roueché 1989; Weiss 1991; Şahin 2004, 50-8 ve no. 331.

²⁷ SHA 13.2; Zosimus 1.63.1.

Tacitus'la birlikte giden ordunun muhtemel bir müfrezesinin (*vexillatio*) işareti olan kutsal *vexillum*'u (ιερω οὐξίλλω τετειμημένη) barındırmıştır²⁸. Perge'den Gallienus (253- 268) Dönemi'ne ait bir sikke üzerinde *vexillum* bulunmakta ve IEPON OYIEIΛON lejantı okunabilmektedir²⁹. Yine Perge'den Valerianus Dönemi'ne ait bir sikkede Artemis Tapınağı'nın her iki yanında birer lejyon kartalı betimi görülebilmektedir³⁰. Bunlar kentin askeri kapasitesini açıkça resmeder. Bununla birlikte, bu onurlar mali sıkıntılar nedeniyle artık kentlerin ihtiyaçlarını gide remeyen ve bu nedenle de en azından kentin itibarını tatmin etmek için onurları artıran imparatorların bazı çaresizliklerinin işareti olarak da görülmektedir³¹. Örneğin Side limanı, özellikle Pers istilaları süresince Kilikia limanlarının yağmalanmasından sonra, Suriye, Mısır ve Kıbrıs'a *annona militaris* ve asker transferi yapmak için büyük önem kazanmıştır³². 9 yıl sonra, kent Gotlar tarafından kuşatıldığı zaman, Side sağlam kent duvarları ve cesur vatandaşları sayesinde Gotlara karşı başarıyla direnebilmişti³³.

Principatus Dönemi boyunca yardımcı birlikler (*auxilia*) düzenli olarak Pamphylia'da konuşlanmaktaydı: *Cohors I Flavia Numidarum* 2. ve 3. yüzyılda Perge'deydi³⁴. *Cohors Apula Civium Romanum* 1. yüzyılda

²⁸ Krş. Haensch 1997, 290 ve 167; Kaygusuz 1984, 3; Brandt 1992, 160; Mitchell 1993, 238; Foss 1996, 14-6; Şahin 2004, 2.

²⁹ NC 1968, 1, nr. 10 lev. 10, 10 (R. E. Hecht). *Vexilla*, Gallienus Dönemi'ne ait Perge'den çıkan sikkeler üzerinde tasvir edilir, örn. BMC 138, nr. 92, lev. xxxv. 3; SNG von Aulock, 4743.

³⁰ SNG von Aulock, 4723-4.

³¹ Krş. Stauner 2006, 37.

³² Nollé 1993, 94; Mitchell 1993, 238; Stauner 2006, 35.

³³ Nollé 1993, 95.

³⁴ Bean 1965, no. 105 (= *CIL* XVI 128 = *AE* 1966, 459); krş. Grosso 1964, 548-50; Eck 1972, 429-36; Roxan 1978, no. 67 (Nikoupolis ad Istrum'dan bir diplo-

Side’de bulunuyordu³⁵. *Cohors I Hispanorum*, *Cohors IV Raetorum*, *Cohors I Musulamiorum* da Pamphylia Bölgesi’nde konuşlanmıştı³⁶. Perge yakınında bir *Mithraeum* oluşu da zikretmeye değerdir³⁷. Her ne kadar son zamanlarda Mithraizm’in bütünüyle bir “asker dini” olarak algılanmaması gerektiği söylene de³⁸, Mithras’ın askerler tarafından yaygın tapınım gördüğü iyi bilinmektedir³⁹.

Dominatus Dönemi’nde lejyonlar, yardımcı birliklerin yerine geçmiştir. *I-II-III Isaura* ve *I-II Armeniaca*, Pamphylia civarında olduğu bilinen lejyonlardı. Isaura lejyonlarının büyük olasılıkla Probus (276-282) zamanında oluşturulup Isauria’da konuşlandığı ve Armenica lejyonlarının da temel olarak bölgeyi Isauria’lı dağ haydutlarına karşı korumak üzere 4. yüzyılın sonlarında Isauria içine kaydırıldığı varsayılır⁴⁰.

ma); Nollé 1986, 199-202; Şahin 1999, 185-6 no. 156; *FdX VII*, 5; Stauner 2004, 404 no. 376; Şahin 2004, 55; Bennett 2007, 141-3.

³⁵ Bean 1965, 57 no. 155; Speidel 1976, 339-41; Bennett 2007, 137-9.

³⁶ Bennett 2007, 136-41.

³⁷ Şahin (1999, 278-80, no. 248) *Mithraeum* mağarasının önünde bulunan ve Marcus Luccius Crispus tarafından *Helios Mithras*’a adanmış olan bir yazıt yayımlamıştır. (Ἡλίω Μίθρα[α] | Μάρκος Λούκιος Κρίσπος | ὑπὲρ τῆς ἱερᾶς βουλῆς καὶ δήμου Περγα[ίων] | ἐξάμενο[ς] καθιέρωσεν μετὰ τῶν τέ[κνων]).

³⁸ Stoll (2007, 468-9) Mithras kültürünün doğudan batıya taşınmadığını ve askeri anlamda, askerler arasında Mithraizm müritlerinin sayısı % 20’den az olduğu için büyük bir din olmadığını iddia eder. Mithras kültürü hakkında bakınız: Vermaseren 1956-1960; Merkelbach 1984; Claus 1990.

³⁹ Örn. *RIB* 1546 = *CSIR* I.6.122; *RIB* 1544 = *CSIR* I.6.121; *RIB* 1545 = *CSIR* I.6.123.

⁴⁰ Ritterling 1925, 1348 ve 1468 (*Isaura* lejyonları); age. 1356 ve 1456 (*Armeniaca* lejyonları). *Comes Isauriae* Matronianus komutasındaki *I Armeniaca* lejyonunun *praefectus*’u olan Eusebios adında bir komutan Isauria’da, Anemurium kentindeki deniz suru üzerindeki bir yazıt aracılığıyla tespit edilmiştir (Alföldy-Rosenbaum 1972; krş. Jones 1972) ve hem *Codex Theodisianus* hem de *Codex*

Notitia Dignitatum'da, II ve III Isaura doğrudan imparatorun sorumluluğunda olan Isauria comes'i altında gösterilirken, I Isaura ise I Armeniaca gibi *pseudocomitatenses*'in bir lejyonu olarak *magister militum per orientem* altındadır⁴¹. Bir Doğu Pamphylia kenti olan Kolybrassos kentinde bulunan 288 yılına ait bir yazıtta *Legio I Pontica* tespit edilmiştir⁴². Lykia kenti olan Arykanda ve Termessos'tan bazı yazıtlarda *praetoria* subayı olan M. Aur. Ursio'nun ve *praefectus praetorio* olan Ulpius Silvinus'un isimleri kayıtlıdır⁴³. Bunlar da 3. yüzyıl sonlarında imparator muhafız alayının muhtemelen Pamphylia Bölgesi'nde Perge'de ya da Side'de bulunduğuna işaret etmektedir⁴⁴.

4. yüzyılda (354/5), Ammianus (14.2.10) bazı lejyonların kışı geçirmek üzere Side'ye konuşlandığını yazmaktadır ve bu lejyonların Isaura lejyonları olduğu düşünülmüştür⁴⁵. Fakat Nollé, Ammianus'un verdiği bu bilgilerin muhtemelen yanlış olduğuna inanmaktadır⁴⁶. Kasai kentinde bulunan uzunca bir yazıt Pamphylia'nın doğu sınırında bir askeri üs kurulduğunu göstermektedir⁴⁷. Bu yazıt, yeni kurulan *dux* sınır böl-

Justinianus'ta kayıtlı 382 yılına ait bir yasa da aynı Matronianus'a gönderilmiştir (*Cod. Theod.* 9.27.3 = *Cod. Just.* 9.27.1).

⁴¹ *Not. Dig. Or.* VII 49, 50 ve 56 (I - II Armeniaca ve I Isaura sagittaria): Sub dispositione viri illustris magistri militum per Orientem ... pseudocomitatenses ... Prima Armeniaca. Secunda Armeniaca ... Prima Isaura sagittaria; ae. Or. XXIX 7 ve 8 (II ve III Isaura): Sub dispositione viri spectabilis comitis rei militaris per Isauriam et praesidis: Legio secunda Isaura. Legio tertia Isaura.

⁴² Bean - Mitford 1970, 76-7 no. 50, Gilliam (1974) tarafından revize edilmiştir; Lenski 1999a, 421.

⁴³ Şahin 1994, no. 26 (Arykanda, M. Aur. Ursio); TAM III 126 (Termessos, Ulpius Silvinus).

⁴⁴ Mitchell 1999, 166.

⁴⁵ Feld 2005, 141.

⁴⁶ Nollé 1993, 136.

⁴⁷ Bean - Mitford 1970, 51.31; Hagel - Tomaschitz 1998, 139-143, no. 5.

gelerini ve Pamphylia, Lykaonia ve Pisidia'nın *comes*'lerini zikreden 472 yılına ait bir *Codex Justinianus* yasasını (12.59.10) temel alan Bean ve Mitford tarafından tereddütlü bir şekilde Leo Dönemi'ne tarihlenmiştir⁴⁸. Bununla birlikte, Feissel, bu yazıtın muhtemelen Zeno Dönemi'ne ait olabileceğini belirtmektedir⁴⁹. Böylelikle en azından I. Leo Dönemi'nden itibaren başlamak üzere fakat kesin olarak Zeno Dönemi'nde kaldığı yerin Side olduğu tespit edilen bir *comes pamphyliae* vardı (bkz. dn. 22). En son olarak da, Perge'den ele geçen Anastasius'un ordu fermanı aracılığıyla Pamphylia'da lejyonların konuşlandırıldığı bilgisine sahibiz⁵⁰.

Perge'de ele geçen ve yayımlanmamış olan Anastasius yazıtı askerlerin sayılarını ve onların ödemelerini gösteren bir listeyi içermektedir ve Pamphylia'daki lejyon birimlerine gönderilmiştir. Bu *notitia*'da verilen asker sayısı bir çifte birliğin varlığını gösterecek kadar geniştir. Pamphylia'nın coğrafi konumundan ve bu dönemde Isauria'lılarla ilgilenmek üzere *magister militum praesentalis*'in bölgede oluşundan dolayı söz konusu birliklerin *praesentalis* düzeni altındaki imparatorluk lejyonları, yani *legiones palatinae* olduğu düşünülebilir⁵¹. Her koşulda birlik, Perge ve Side'den komuta ediliyordu ve ona bağlı müfreze birlikler (*vexillatio*-

⁴⁸ Bean - Mitford 1970, 52.

⁴⁹ Feissel 2004, 288 ve 303.

⁵⁰ Yazıtın edisyonu bu makalenin yazarı tarafından hazırlanmakta olup, temel olarak söz konusu reformun yasa metinleri üzerine bir tez tamamlanmıştır (F. Onur, *Sermo Militaris Imperatoris Anastasii. Pamphylia-Perge'de Ele Geçmiş olan Anastasius Yazıtı*, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2007). Yazıt şu kaynaklarda rapor edilmiştir: İnan 1983, 17-8; Şahin 1988, 255-6; Mitchell 1990, 120; Brandt 1992, 197-8.

⁵¹ *Not. Dig. Or. VI 26-47: ... Sub dispositione viri illustris magistri militum praesentalis (II):... Legiones palatinae sex: ... Matiarii seniores, Daci, Scythae, Primani, Undecimani, Lanciarii iuniores.*

nes) çeşitli yerlere yayılmış olmalıydı. Lejyonların türleri hakkında yazılardan doğrudan bilgi alınamasa da, Theophanes'ten bir pasaj bize 493 yılından kayda değer bir olay sunmaktadır. Bu aktarıma göre, *comes scholarum* Diogenes, Klaudioupolis (Mut) kentini ele geçirmiş fakat daha sonra kendi ordusu bu kentte Isauria'lılar tarafından kuşatılmıştır. Fakat, *magister militum præsentalis* Flavius Ioannes Toroslar'ın dar boğazlarını geçerek ve 'korumaları da beraberinde götürerek Diogenes'in ordusunu kuşatmadan kurtarmıştır⁵². Bu nedenle, imparatora bağlı askeri birimlerin (*palatinae*) Isauria Bölgesi'nin içinde veya civarında en azından 492'den 498 yılına kadar kaldığı açıktır. Böylece Ioannes, Klaudioupolis kuşatmasını hızla kaldırmayı başarabilmiştir. Büyük bir olasılıkla, Perge'deki yazıtta bahsedilen, 498'kadar devam eden Isauria isyanlarına karşı durmak üzere Pamphylia ovasında konuşlanan lejyonlar *legiones palatinae* arasındaydılar.

Isauria İsyancıları^{52a} ve Pamphylia

Bütün bu ordular, özellikle iç güvenliği sağlamak üzere, yani bilhassa Isauria saldırıları için orada bulunuyorlardı. Pamphylia, Isauria dağlarının batısında geniş, zengin bir ovaya sahipti ve bu yüzden haydutlar tarafından yağmalanabilecek ve kolayca ulaşılabilir bir bölgeydi. Bu koşullar Pamphylia'yı Isauria saldırılarından en çok etkilenen bölge yapmıştır. Ayrıca, merkezi yönetim tarafından gönderilen büyük askeri birlikler sık sık Pamphylia'da konuşlanmıştı ve kentler tarafından tedarik edilmekteydiler.

⁵² Theophanes 138.24-26: ... πλὴν Ἰωάννης ὁ Κυρτὸς ὑπερβὰς τὰ στενὰ τοῦ Ταύρου καὶ τοὺς φύλακας ἐλὼν, αἰφνιδίως αὐτοῖς ἐπιστὰς διέφθειρε τὸ στράτευμα τῶν πολιορκούντων, ἐπέξελθόντος καὶ Διογένους; *PLRE* II 617, s.v. Fl. Ionnes *qui et Gibbus* 93 ve 362, s.v. Diogenianus 4.

^{52a} (Ek dn.) İsauria İsyancıları hakkında ayrıca bak. Ünal - Girginer 2007, 247-255.

Severus Alexander'in şüpheli Isauria zaferlerinden⁵³ sonra, Probus Dönemi, Pamphylia ve Pisidia'da pek çok askeri harekete sahne olmuştur. Palfuerius Lydius'un liderliğindeki Isauria isyanı Pamphylia ve Lykia topraklarını tehdit etmekteydi⁵⁴. Ritterling bu olaya dayanarak *I, II ve III Isaura* lejyonlarının bu dönemde oluşturulduğunu iddia eder⁵⁵. Kremna'yı ele geçiren Palfuerius Lydius, 278/9 yıllarında Lykia ve Pamphylia'nın *praeses*'i ve Roma birliklerinin komutanı olan Terentius Marcianus ile karşı karşıya geldi⁵⁶. Ayrıca, Roma kuvvetlerinin Kremna'daki çarpışma için bazı Lykia kentlerinden destek talep ettiği de tespit edilmiştir⁵⁷. Bu isyan Termessos teritoryumuna bile uzanmıştı. Tre-

⁵³ Syme (1967, bölüm 9 ve 1971, 277), *SHA*'da (58.1) Alexander Severus'a atfedilen zaferlerin yazar tarafından konulduğunu iddia eder.

⁵⁴ Zosimos 1.69.1.1-12; *SHA*, Probus 16-17.

⁵⁵ Ritterling 1925, 1348 ve 1468 (II Isaura). Bu lejyonlara ilişkin temel bilgiler *Notitia Dignitatum*'dan gelmektedir. *I Isaura*'nın *Magister Militum per Orientem*'in altında olmasına karşın (Occ. VII: Sub dispositione viri illustris magistri militum per Orientem:... Item pseudocomitatenses XI: ... Prima Isaura sagittaria), *Isaura II ve III, comes per Isauriam*'in altındaydı. (Occ. XXIX: Sub dispositione viri spectabilis comitis rei militaris per Isauriam et praesidis: Legio secunda Isaura. Legio tertia Isaura).

⁵⁶ 278/279 Kremna kuşatması için bakınız: Mitchell 1989; Mitchell 1995, 177-218; Mitchell 1999; Terentius Marcianus, *praeses provinciae Lyciae Pamphyliae* / ἡγεμὼν Λυκίας Παμφυλίας, yazıtı için bakınız: Mitchell 1989, 320-323 (Kremna); agy. 1995, 209 (Kremna); *TAM* III 89 = *IGRR* III 434 (Termessos); Paribeni-Romanelli 1914, 214, no. 152 = *AE* (1915) 53 (Trebenna); Horsley-Mitchell 2000, 47-9, no. 15; *PLRE* I 557, s.v. Terentius Marcianus 22. Palfuerius Lydius hakkında detaylı bir açıklama için bkz. Feld 2005, 128-32.

⁵⁷ Harrison 2001, 57-60 (Ovacık kasabasında), 87-112 (Ovacık'tan M. Balance ve C. Roueché tarafından incelenen 3 yazıt). Bu yazıtların ikisi (no. II ve III) daha önceden İplikçioğlu ve Çelgin'ler tarafından yayımlanmıştı (İplikçioğlu - Çelgin - Çelgin 1992, no. 2 ve 4). Ama Zimmermann (1996, 267-8) yazıtları gözden geçirmiş, düzelterek yeniden okumuş ve Probus Dönemi'ndeki ayaklanmalar ile Kremna kuşatması hakkında yorumlar sunmuştur; Mitchell 1999, 161-2.

benna ile ilgili bir statü deęişikliği eski *lykiarkhes* M. Aur. Torquatus'un, Terentius Marcianus'u onurlandırdığı bir yazıtla izlenebilir⁵⁸. Bu kent burada *colonia* olarak görülür (ή λαμπρά Τρεβεννατῶν κολωνεία). Oysa ki aynı Torquatus yayımlanmamış başka bir yazıtta Trebenna *polis*'i tarafından (ή λαμπρά Τρεβεννατῶν πόλις) onurlandırılmıştır⁵⁹. *Colonia* statüsü, bu huzursuzluk nedeniyle Terentius Marcianus Dönemi'nde Trebenna'ya askeri bir kimlik verilmiş olduğunu gösterir. Bu durum, Probus'un, veteranları daęlık arazilere yerleştirerek bölgeyi kontrol altına aldığı yazan *Historia Augusta* ile de örtüşür⁶⁰. Burada, Trebenna'nın aşağı nekropolis'inde bulunmuş bir veterana ait 3. yüzyıldan bir ostothek olduğunu belirtmek de yerinde olur⁶¹. Kilikia sınırının batısındaki Kolybrassos kentinden bir yazıt, *Legio I Pontica*'nın 288 yılında orada konuşlandığını gösterir (bkz. dn. 42). Bazıları, bu lejyonun bu sırada burada bulunmasının Lydius'un ayaklanmasından sonra alınan güvenlik hareketlerine işaret ettiğini ileri sürmüşlerdir⁶². Diğerleri, haklı olarak bu konuşlanmanın istilalar ya da daha büyük tehditler gibi farklı olaylarla ilgili olduğuna kanaat getirirler⁶³. Doğrusu bu lejyon geçici süreyle bile burada bulunmuş olsa, üç Isauria lejyonunun yanında bu bölgede 4. lejyon olurdu. Bazı yazıtlara göre (bkz. dn. 43), *praetor* muhafız alayı, Lydius'un önderlik ettiği isyana müdahale etmiş görünmekle beraber, muhtemelen Perge ya da Side'de konuşlanmıştı⁶⁴.

⁵⁸ Paribeni - Romanelli 1914, 214 no. 152; Onur 2005, 18 no. 8.

⁵⁹ Trebenna ve isyan hakkında daha fazla bilgi için bkz. Onur 2005, 15-16.

⁶⁰ *SHA* 16.4-17.

⁶¹ Onur 2005, 16.

⁶² Gilliam 1974, 186-7.

⁶³ Lenski 1999a, 421 dn. 31; Feld 2005, 93.

⁶⁴ Mitchell 1999, 166.

Isauria saldırıları 4. yüzyılda da devam etti. 354, 369 ve 375 yılları Pamphylia'yı etkileyen büyük ayaklanmalara sahne oldu. İkoniom'daki tiyatrodaki düzenlenen oyunlarda Isauria'lı rehinelerin infazını takiben 354 yılında, Isauria yağmaları arttı⁶⁵. Ammianus'un (14.2) aktardığına göre, bu isyan sırasında, Isauria'lılar Lykaonia tehdidinden çekinerek "savaşlar ve yağmalardan uzun süredir uzakta kalan" (ki bilinen son çatışma bundan 75-80 yıl önce olmuştu) ve yine de halen iyi tahkim edilmiş halde olan Pamphylia'ya girdiler. Isauria'lılar, bölgeyi yağmalamak amacıyla Melas Nehri'nin (Manavgat) sarp kıyılarına ulaşmayı başardılar. Ne var ki niyetleri doğrultusunda nehri geçmek isteseler de derin nehir tarafından engellendiler. Daha sonra, o sırada Side'de⁶⁶ kısı geçirmekte olan "lejyonlar" harekete geçti ve Melas Nehri ile lejyon kuvvetleri arasında sıkışmış olan haydutları etkisiz hale getirdiler. Görünüşe göre Isauria'lılar Melas Nehri'ne yukarıda yüksek bir yerde rastlamışlardı ve Side'deki lejyonlar ilk önce nehri doğuya doğru geçmiş ve ardından haydutları yakalamak üzere kuzeye doğru ilerlemiş olmalıydılar⁶⁷. 367 yılında, Isauria'lılar, tekrar Kilikia ve Pamphylia'yı büyük

⁶⁵ Amm. Marc. 14.2.1.

⁶⁶ Nollé (1993, 136): „Im Winter 353/4 unternahmen sie einen Überfall auf Side, der jedoch von größeren militärischen Einheiten -Ammianus spricht, vielleicht unrichtig, von ‚Legionen‘-, die bei Side überwinterten, zurückgeschlagen wurde“.

⁶⁷ Ayaklanma sona ermedi. Güçlerini yeniden kazandıktan sonra birçok varlıklı kente saldırdılar ve Palea'da sınırı koruyan birlikler için yiyeceğin tutulduğu bir ambarı ablukaya aldılar. Bu başarısız kuşatmadan sonra başkent Seleukeia'ya saldırdılar. Bu durum, askerlerinin sayısı Isauria'lı istilacılarınkinden daha az olan *comes* Castricius'un (PLRE I 186, s.v. Castricius 1) emrindeki Roma ordusu için zor bir deneyimdi. Sonunda, Gallus Caesar tarafından harekete geçirilen *comes Orientis* Nebridius (PLRE I 619, s.v. Nebridius 1) tarafından toplanan birliklerle bastırıldılar (Amm. Marc. 14.2.8-17). *I-II Armeniaca* lejyonları da buraya bu sırada gelmiş olmalıdır (Woods 1998, 112).

oranda etkileyen bir isyan başlattılar⁶⁸. Isauria kökenli Prokopios'un⁶⁹ ele geçirilmesinden sonra, bölgedeki askeri savaş düzeni 365'ten itibaren, özellikle Pers sınırlarındaki problemler⁷⁰ ve Valens'in Tuna'daki savaş yüzünden birlikleri gönderememesi sebebiyle zayıfladı ve her iki durum da Isauria'luların ayaklanmasını kolaylaştırdı⁷¹. Asia *Vicarius*'u Musonius, Romalı askerler vakitlerini "lüks ve tembellik içinde geçirirlerken", Isauria'luların tekrar kanunsuzluğa yöneldiklerini duyunca, *diogmitai* olarak adlandırılan yerel birlikleri yanına alarak bölgeye yürüdü. Ama Musonius ve askerleri dar bir boğazda (muhtemelen Pamphylia'da) pusuya düşürülerek öldürüldüler.⁷² Bu zaferden sonra, Isauria'lular saldırılarının sınırlarını genişlettiler ve *comes rei militaris* Saturninus'un müdahalesine kadar yağmalamayı sürdürdüler.⁷³ Aynı Saturninus, 375 yılında, bu sefer Pamphylia'nın yanı sıra Lykia'ya da ulaşan başka bir isyandan dolayı Isauria'lulara karşı bir süre daha savaşmıştır⁷⁴.

⁶⁸ Amm. Marc. 27.9.6-7.

⁶⁹ *PLRE I* 742-3, s.v. Procopius 4.

⁷⁰ Feld 2005, 146.

⁷¹ Lenski 1999, 311; Lenski 1999b, 423.

⁷² krş. Feld 2005, 148.

⁷³ Saturninus, Basileios'un metinlerinde κόμης ve στρατιάρχης olarak görünür. Basileios *Ep.* 132.6-8: ἐν Ἀντιοχείᾳ διάγειν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Σατορνίνου τοῦ κόμητος.; Basileios *Mir.* 13.1-2: στρατιάρχης τις ἦν, τοῦτω δὲ ὄνομα Σατορνίλος, ἀφ' οὗ καὶ ὁ γεννάδας οὗτος Σατορνίλος; *PLRE I* 807-8, s.v. Flavius Saturninus 10. Bu Saturninus, Dagron (1978, 117) tarafından *Mir.* 13'de Στρατιάρχης Σατορνίλος ile özdeşleştirilmiştir.

⁷⁴ Zosimos 4.20.1-2: Ἰσαυροὶ ... τὰς ἐν Λυκίᾳ καὶ Παμφυλίᾳ πόλεις ἐπόρθουν, τειχῶν μὲν κρατεῖν οὐ δυνάμενοι, τὰ δὲ ἐν τοῖς ὑπαίθροις ἅπαντα διαρπάζοντες; Lenski (1999a), ayaklanmayı Basileios'taki verilerden yola çıkarak 375 yılına başarıyla tarihlendirmiştir.

378'de Hadrianoupolis'teki yenilginin ve büyük miktarlarda asker kaybının ardından, Tribigild komutasındaki Gotlar Balkanları ve Küçük Asya'yı yağmalamaya başladılar⁷⁵. Orduları Hadrianoupolis'te yenilgiye uğrayan Doğu'nun bu durumu, Isauria'lılara komşu topraklarda da huzursuzluk çıkarmak için cesaret verdi. Bunun yanı sıra, 388'de Maximianus'a ve 394'te Eugenius'a karşı yapılan savaşlar yüzünden Isauria'daki imparatorluk güçlerinin sayısı azalmıştı⁷⁶. Bu yüzden, özellikle 396-408 yıllarında Pamphylia tekrar saldırılara maruz kalmıştır. Bazılarına göre 396-400 yıllarında *Isauriae comes*'i, bazılarına göre de *magister militum per Orientem* olan Fravitta⁷⁷ (muhtemelen ikincisi) bu saldırıları bastırma görevlendirildi. Fravitta, 400 yılında başarılı bir şekilde bölgeyi sakinleştirebildi. Eunapios bu durum üzerine abartılı bir şekilde şöyle der: "haydutluk" insanların aklından çıktı⁷⁸. Fravitta'yı idam ettiren Hieraks 403/4 yılında Pamphylia'nın *praeses*'i oldu. Eunapios'a göre, Hieraks, Pamphylia'ya Fravitta zamanındaki Isauria saldırılarından

⁷⁵ Zosimos 5.14-15.

⁷⁶ Woods 1998, 112.

⁷⁷ Eunapios (Dindorf, HGM) 1.264.15 = Suda Φ 681: Φράβιθος. οὗτος στρατηγὸς ἦν τῆς ἀνατολῆς; *PLRE* I 372-3, s.v. Flavius Fravitta; Woods 1998, 117 (*comes Isauriae*); Feld 2005, 96 ve 355 (Liste 2) (*magister militum per Orientem*).

⁷⁸ Eunapios 1.264.20-22: ὁς τοὺς ληστὰς ῥαδίως συνείλεν, ὥστε μικροῦ καὶ τὸ ὄνομα τῆς ληστείας ἐκ τῆς μνείας τῶν ἀνθρώπων ἐκπεσεῖν; Zosimos 5.20.1.5-9: τούτῳ τοίνυν ἤδη πολλαῖς διαπρέψαντι στρατηγίαις, καὶ τὴν ἐφ' ἅπασαν ἀπὸ Κιλικίας ἄχρι Φοινίκης καὶ Παλαιστίνης τῆς ἀπὸ τῶν ληστῶν λύμης ἐλευθερώσαντι, παραδεδώκασι τὰς δυνάμεις; 400'de, Fravitta Gainas'ın (*PLRE* I 379-80, s.v. Gainas) ayaklanmasını bastırma için Khersonesos'a doğru bölgeden ayrıldı. Sonraki yıl *consullük*le ödüllendirildi ama Ioannes'i (*PLRE* II 593-4, Ioannes 1) Arcadius'la Honorius arasına düşmanlık tohumları atmakla suçlayınca İmparatoriçe Eudoxia ona karşı tavrı aldı. Fravitta bundan sonra, 403/4 yılında, Ioannes'i destekleyen Hieraks tarafından öldürüldü.

daha fazla zarar vermiştir⁷⁹. Sonunda Hieraks, Lykia kökenli *Vicarius Asiae* Herennianus tarafından yakalandı ve 4.000 *solidi* para cezasına çaptırıldı⁸⁰. O zaman, Isauria'lılar saldırılarını doğuya, hatta Kudüs'e yönelttiler. Bu sefer, Arbazakios adında birisi isyanla başa çıkmak üzere Roma ordularının komutanı tayin edildi; zira Isauria'da büyümüşü ve bölgeyi tanıyordu⁸¹. Muhtemelen *Armeniaca I* ve *II* lejyonlarını yanına aldı ve isyanı bastırmak için Isauria'ya döndü⁸². Arbazakios, 404'te Pamphylia topraklarını talan eden Isauria'lıları yendi. Zosimos, onun dağlara kaçan haydutları izlediğini ve pek çoğunu öldürdüğünü kaydeder⁸³.

⁷⁹ Eunapios 1.268.8-15: Παμφυλία γοῦν ὑπὸ τῶν Ἰσαυρικῶν πολέμων πορθομένη χρυσὸν ἐνόμισε τὰς Ἰσαυρικὰς συμφορὰς ... Ἰέραξ, οὕτω πάντα ἀνερευνησάμενος καὶ συναρπάσας ἀθρόως ἐπὶ τῷ Φραβίθου φόνῳ; *PLRE II* 556, s.v. Hierax 1.

⁸⁰ *PLRE II* 546, s.v. Herennianus; Eunapios 1.268.18-21: ὁ Λύκιος Ἑρεννιανὸς βικάριος ὦν· ἀετὸς δὲ γενόμενος αὐτὸν συνήρπασε τὸν Ἰέρακα, καὶ μόλις ἀφῆκεν, εἰ μὴ τετρακισχίλιους ἐκεῖνος αὐτῷ χρυσοῦς ἀπέτισεν.

⁸¹ *PLRE II* 127-8, s.v. Arbazakios 1; Feld (2005, 170) Isauria bağlantısının, Isauria'da bulunan babasından geldiğini önermiştir. Arbazakios'un konumu çok açık değildir. Marcellinus Comes (a.c. 405) onun yalnız *legatus* olduğuna değinirken, Zosimos (5.25.2.5) onu sadece stratejós olarak tanımlar. Ridley (1970, 93, nr. 21) onu *magister militum* olarak kabul etmiştir. Onun Armenia lejyonlarını komuta ettiğini öne süren (Eunapios'da ἐξ Ἀρμενίας üzerine araştırmasının sonucu) Woods (1998, 113-7), Isauria'ya gönderilmeden önce onu Armenia lejyonlarının *comes rei militaris*'i ve daha sonra da *comes Isauriae* olarak gösterir ve *magister militum per Orientem* düşüncesini reddeder. Son olarak ise Feld (2005, 355, list 2), onu "*comes (Isauriae?)*" olarak göstermiştir.

⁸² Woods 1998, 114; Feld 2005, 170.

⁸³ Eunapios 1.267.3-5: Ἀρβαζάκιος Ἰσαυρος, ἐπὶ Ἀρκαδίου τοῦ βασιλέως, ὃν Ἀρπαζάκιον ἐκάλουν διὰ τὸ πλεονεκτικόν. ἦν μὲν γὰρ ἐξ Ἀρμενίας; Zosimos 5.25.2.4-6: τούτων ἀπαγγελθέντων Ἀρβαζάκιος ἐκπέμπεται στρατηγὸς ὡς δὴ τοῖς ἐν Παμφυλίᾳ πράγμασι πονοῦσιν ἐπικουρήσων· δύναμιν δὲ ἀρκοῦσαν λαβῶν, καὶ τοὺς ληστεύον τας ἐν τοῖς ὄρεσι συμφυγόντας ἐπιδιώξας, κώμας τε

Isauria'daki İsyânların Yapısı

Küçük Asya'da silahlı soygunlar ve çeteler her zaman ciddi bir tehdit unsuru ve eyaletlerdeki emniyet için de çok önemli bir sorun olmuştur. Kilikia - daha sonra Isauria - haydutlar ve korsanlar için en popüler bölgeydi. Roma'nın genellikle buna karşı cevabı, kendi otoritesi tehdit altında olduğundan, tehlikeleri bastırmak üzere büyük birlikleri göndermek oluyordu. Küçük Asya'daki haydut olaylarının ortaya çıkmasına pek çok neden gösterilebilir. İlk olarak, Hellenlenmiş kabileler olmasına rağmen, burada yarı-göçebe topluluklar da vardı. Bundan dolayı haydutluk pek çokları için gelir kaynağıydı. Tarımın azlığı, insanları hayatlarını kazanmaları için silahlı soygun geleneğine yöneltti. İkinci sebep, Anadolu'nun dağlık bir yapıya sahip olmasıdır. Bu yüzden yasa ve düzen, en azından Erken İmparatorluk Dönemi'nde ve 3. yüzyılın ortasından sonra, ovalık arazideki kentlerle aynı derecede düzenlenmiyordu⁸⁴. Ne var ki, bu sebepler modern Türkiye'deki resme benzer olarak, çalışmaya zorlanan ve kendilerine bağımlı insanlar tarafından saygı gören ve zengin liderleri olan büyük kabileler arasındaki feodal yapıyla da desteklenebilir. Sadece geç dönemde değil, erken dönemlerde de Isauria'luların asi kimliğe sahip olduklarını biliyoruz⁸⁵. İsyânların çıkış tarihleri ve veriler, imparatorluk zamanında, 1. yüzyılın ortalarından sonra 200 yıldan fazla süre burada hiçbir sorun olmadığını göstermektedir. Ama Isauria saldırıları 3. yüzyıl ortalarında yeniden başlamıştır. 1. yüzyılın ortasından Probus Dönemi'ne kadar bölgedeki asayişe rağmen

αὐτῶν εἶλε πολλάς καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγον ἀπέσφαξε πλῆθος; 404 yılındaki Isauria istilaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Joh. Chrys., *Ep.* 14.4; krş. Woods 1998, 109-119.

⁸⁴ Krş. Brélaz 2005, 53-54.

⁸⁵ Detaylı kaynaklar için bkz. Lenski 1999a, 417-431; Shaw 1990, 219-52; Feld 2005, 351-2, lev. 1.

Hopwood “Isauria içlerindeki dağ toplulukları”nı 1. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar sürekli bir tehdit unsuru olarak tanımlar⁸⁶. Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere Isauria’lıların bir dönemi oldukça sakin geçirmelerine rağmen, *Pax Romana*’ya bile karşı oldukları iddia edilir⁸⁷. Shaw, Isauria’lıların isyankâr yapısının aynı kaldığını ve isyanların geç dönemde geçmişinden güç aldığını öne sürer⁸⁸. Aslında, duraklama, neredeyse 200 yılı aşkın bir kesinti ve sonra ani bir isyan kararı bu tip fikirleri desteklemez^{88a}. Lenski, 1. yüzyılın sonu ve 3. yüzyılın başı arasında Isauria’lıların Grek-Roma kültürel ve politik hayatına uyum sağlamış olduklarını göstermek amacıyla kentleşme, mimari gelişmeler, sivil normlara uygun yaşam, dağlık Isauria’da merkezi yönetimle olan barış hakkında ayrıntılı kanıtlar ortaya koymuştur⁸⁹.

Ammianus Marcellinus “barışın ve ani isyanlarla her şeyi düzensizliğe sürükleyen kargaşanın sık sık değişimine alışık” dediği Isauria’lıların “*hem umutsuzluk hem de açlıkla öfkelenerek*” zengin komşulara, kent merkezlerine ve silolara, çiftlik evlerine ve zengin villalara saldırdıklarını yazmıştır⁹⁰. Roma ordusu ve Isauria haydutları arasındaki çatışmalar geç dönemde sürekli olarak devam etmiştir. Bazen de cezalandırılmışlar,

⁸⁶ Hopwood 1983, 173.

⁸⁷ Bréaz 2005, 55-56.

⁸⁸ Shaw 1990, 237.

^{88a} (Ek dn.) ayrıca bak. Ünal - Girginer 2007, 249.

⁸⁹ Lenski 1999b 431-9; Feld de (2005, 152) Shaw’ın “tarihsel süreklilik” görüşüne karşıdır. Buna rağmen, Bréaz (2005, 56, dn. 62) Lenski’nin aksine, kentleşmenin hiçbir zaman silahlı yağmaya eğilimi olan kırsal nüfusun özelliği olmadığını öne sürer.

⁹⁰ Amm. Marc. 14.2.12; Ammianus (14.2.2) Isauria’lılardan bahsettiğinde “vahşi hayvanlar bile acıktıklarını hatırlayınca, genellikle daha önceden beslenmiş oldukları yere geri dönerler (*Pro Cluentio* 25.67)” diyen Cicero’dan alıntı verir; krş. Shaw 1990, 241-3.

örneğin 354 yılındaki isyanda ele geçirilen bazı Isauria'lı rehineler Ikonion'daki oyunlarda vahşi hayvanlara atılarak infaz edilmişlerdir⁹¹.

Isauria'luların hayati mahrumiyetleri ve onlara karşı yapılan kötü muamelenin sebebi erken dönemlerde meydana gelen çeşitli olaylara dayanıyor olabilir. İmparator Valerianus'un esir edilmesiyle 260'lı yıllarda başlayan 3. yüzyıl krizi imparatorluğu oldukça etkilemiştir ve Küçük Asya'nın pek çok bölgesi gibi Kilikia Bölgesi de bu krizden ağır şekilde zarar görmüştür. 260 yılında Dağlık Kilikia'ya uzanan Pers akınları, 276'da Kilikia'daki Got istilaları ve merkezi yönetimdeki dengesizlik onların zarar görmesine daha da katkıda bulundu⁹². Bunlara ek olarak, önemli etkenlerden biri de her iki bölgedeki dini görüşler olmalıdır. Katı bir pagan olan ve Hıristiyanlığa karşı duran Diocletianus, 4. yüzyıl başlarında yayımladığı emirnamelerle Hıristiyan kırımını yasal hale getirdi⁹³. Bu kırım elbette ki Hıristiyanların paganlar ve paganizmden nefret ve tiksintisini artırmıştır. 311 yılında Galerius'un hoşgörü göstermesiyle Hıristiyanların eski hallerine dönüşü başladıktan ve Constantinus Dönemi'nde, imparatorun Hıristiyanlara vicdan özgürlüğü tanımasıyla sosyal statülerini yeniden elde ettikten sonra Kilise, kayda değer bir güç kazandı⁹⁴. Bundan sonra, dinsel politika paganizme karşı katı bir

⁹¹ Amm. Marc. 14.2.1.

⁹² 3. yüzyıl Kilikiası'nın detaylı tanımı için, bkz. Feld 2005, 119-137.

⁹³ Lactantius, *De Mortibus Persecutorum* 10-15; Eusebios, *Historia Ecclesiastica* 8.2-8.6; Eusebios, *De Martyribus Palaestinae*, Pr., I.4 ve 3.1: Bu fermanlara göre tüm İncil kopyaları toplanmalı ve yakılmalı, tüm kiliseler yıkılmalı veya boşaltılmalı, Hıristiyan toplantıları yasaklanmalıdır. Hiçbir Hıristiyan resmî memuriyet ve mahkemelerde kendini savunma hakkı verilmemelidir. Özgür Hıristiyanlar köle statüsüne indirilmelidirler. Hıristiyan cemaati mensupları tutuklanmalı ve herkes pagan tanrılarına kurbanlar sunmalıdır; Jones 1964, 71-6.

⁹⁴ Jones 1964, 73 ve 89-97.

tavır aldı⁹⁵. Pagan inançlarını korudukları görülen dağlık bölgedeki Isauria'luların da kilise politikası altında din değiştirmeleri bekleniyordu. Lenski bu görüşü pekiştirmiştir⁹⁶. Basileios'un yazdıklarından, Isauria'lı haydutların çoğunlukla pagan oldukları ve dini inançlarını Hıristiyanlara dayatma eğilimi içerisinde buldukları anlaşılmaktadır. Hıristiyanlık Dönemi'nde, onların sadece haydut oldukları değil aynı zamanda Hıristiyan inançlarına karşı duran ve hatta kiliseleri yağmalamak isteyen inançsızlar oldukları da düşünülüyordu. Isauria'lılar açıkça, 5. yüzyıla, özellikle de Zeno Dönemi'ne kadar pagan olarak kaldılar⁹⁷.

Isauria haydutlarına karşı alınan Roma önlemleri, gönderilen lejyonların yanı sıra başka önlemleri de içerir. Toros Dağları çevresinde, εἰρήναρχαι (*barış koruyucuları*) tarafından komuta edilen ve çeşitli zamanlarda inşa edilen kaleler vardı. Bu *eirenarkhes*'ler özel durumlarda yerel askeri güç olan παραφύλακες ve onların komutası altında olan

⁹⁵ Bununla beraber paganizme karşı Hıristiyan tutumunun olumlu yaklaşımlarının olmuş olduğu da iddia edilir; örneğin, kentlerdeki pagan heykellerini yıkmak yerine toplamak, eski binaları koruyup yeniden kullanmak gibi (Saradi-Mendelovici 1990).

⁹⁶ Lenski (1999a, 322-5) Basileios'tan (*Mir. Thec.* 28.32) ve Dagron'un *De vita et miraculis sanctae Theclae*'da geçen paganizm üzerine yaptığı yorumlarından (Dagron 1978, 80-94) yararlanır. Bölgenin Hıristiyanlaşma öyküleri hakkında bkz. Shaw 1990, 244-249. Isauria'luların dini üzerine ayrıntılı bir açıklama ve tartışma için, bkz. Feld 2005, 44-55.

⁹⁷ Mytilene'li Zakharias, Paralios diye bir kimsenin din değiştirmeden önce hatıralarından bahsederken kendisinin, Leontius'un, Illus'un, Pamprepius'un ve onlarla beraber isyan eden herkesin Zeno ve Hıristiyanlığa karşı durmak adına pagan tanrılara nasıl kurban kestiklerini anlattığını aktarmıştır (Zach. Mit. 40-41). Tüm bu insanlar yüksek imparatorluk mevkilerine sahiptiler. Hatta Zeno bile Leontius'un yanı sıra pagan bir entelektüel olan Pamprepius'tan etkilenen Illus'un yakın bir dostuydu (*PLRE* II 586-90, s.v. Illus 1; ae. 670-1, s.v. Leontius 17; ae. 825-8, s.v. Pamprepius).

διώγμῃται, yani “izci/takipçi”lerin yardımına başvurmuşlardır⁹⁸. Pamphylia sınırlarında bu kalelerden bazıları tespit edilmiştir: Aydolin Kalesi, Güney Kalesi, Kolybrassos, Kasai, Syedra, Iotape, Kotenna, Amblada ve Vasada.⁹⁹ Geç 2. yüzyıl ya da Erken 3. yüzyıldan bazı yazıtlar *eirenarkhes*’lerin πρόβουλοι, ἀρχιερείς ya da γυμνασίαρχοι oldukları için oldukça zengin olduklarını da göstermektedir¹⁰⁰. Zaman içerisinde bu düzenleme bozulmuş görünmektedir ve nihayetinde *Codex Theodosianus*’taki bir yasa ile 409’da kaldırılmıştır¹⁰¹. Bu yasaya göre, barış-koruyuculuğu işi güvenilmezdi ve *eirenarkhai* asıl görevlerinden saptılar, bu yüzden barış-koruyuculuğu zengin kişilere emanet edilmeliydi. Bu gerçekten onların barışı ya da refahı korumalarındaki yeteneklerinin azalmış olduğunu kanıtlar. Ama yasa ayrıca, onların yozlaşmalarını da yansıtarak huzurdan çok düzensizlik yaratmış gibi göstermektedir. Onların güve-

⁹⁸ Wolff 2003, 237-9; Feld 2005, 181; εἰρήναρχοι, παραφύλακες ve διώγμῃται üzerine ayrıntılı bir açıklama için bkz. Bréaz 2005, bölüm III. Yakın dönemlerde Nero Dönemi’nde Lykia Eyaleti’nin gümrük yasasını içeren yeni bir yazıt παραφύλακες’in vergilerin toplanmasında görev aldığını ortaya çıkarmıştır (Takmer 2007, 175).

⁹⁹ Hopwood 1989, 192; Aydolin Kalesi: Bean - Mitford 1970, 38-41 no. 19. Güney Kalesi: age. no. 34. Kolybrassus: age. 1965, no. 9, 14 ve 23. Casae: age. 1970, 43-5 no. 21. Syedra: *IGRR* III 830. Iotape: *CIG* 3.4413. Kotenna: Bean-Mitford 1970, 30-34 no. 12-13. Amblada ve Vasada: Swoboda - Keil - Knoll 1935, 26 no. 39.

¹⁰⁰ Hopwood 1983, 174-5; yazıtlar: Bean - Mitford 1965, no. 9, 14 ve 23; age. 1970, no. 12, 20, 21a, 34 (?), 46 ve 81.

¹⁰¹ *Cod. Theod.* 12.14.1: Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio praefecto praetorio. Irenarcharum vocabula, quae ad simulata provincialium tutela quietis ac pacis per singula territoria haud sinunt stare concordiam, radicitus amputanda sunt. Cesset igitur genus perniciosum rei publicae; cesset rescriptorum irenarchas circiter inconvulsa simplicitas et celsitudinis tuae sedes provinciarum defendenda suscipiat pacis huiusmodi, locupletioribus commissura, praesidia. Dat. VIII kal. ian. Constantinopoli Honorio VIII et Theodosio III aa. conss. [409 dec. 25].

nilmez ve zorba tutumları beklenen huzura gölge düşürdü. Bundan başka *Codex Theodosianus*'ta 409'da çıkarılmış olan ve valilere *eirenarkhes*'leri *decurion*'lar arasından atayabilme izni veren muğlak bir yasa daha vardır¹⁰². 11 yıl sonra, *eirenarkhes*'lik kurumu başka bir yasayla yeniden düzenlendi¹⁰³. Bölgede askeri düzenin zor olduğunu muhtemelen fark etmişlerdi¹⁰⁴ ve ayrıca *eirenarkhes* mevkii ile ilgili sorunlar da 409 ve 420 yılları arasında yatışmıştı.

3. yüzyıl başlarından itibaren, Isauria'luların imparatorluk güçlerine karşı etkisinin sürekli arttığı - ya da Roma ordusunun gücünün azaldığı - dikkat çeker. Bir diğerini takip eden her bir ayaklanma daha yıkıcıydı ve daha fazla yeri etkiledi. Isauria'lı kumandanlar ve askerler ordudaki ve imparatorluk hizmetindeki yerlerini sağlamlaştırdılar. 5. yüzyılın ortalarından sonuna kadar, ordudaki Germen oranının artmasına dengeli bir çözüm arayan I. Leo sayesinde, Isauria'lılar büyük gruplar halinde ordunun içinde yer aldılar¹⁰⁵. Isauria'lılar, imparator olduğu zaman adını Zeno olarak değiştirecek olan Tarasikodissa tarafından yönetiliyordu¹⁰⁶. Çok geçmeden de, *magister militum* görevine yükseltilmişti.

¹⁰² *Cod. Just.* 10.77: Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio pp. Irenarchae, qui ad provinciarum tutelam quietis ac pacis per singula territoria faciunt stare concordiam, a decurionibus iudicio praesidum provinciarum idonei nominentur. *D. viii k. Ian. Constantinopoli Honorio viii et Theodosio iii AA. cons* [a. 409].

¹⁰³ *Cod. Just.* 10.1.9: ... super irenarcho et optione omni antiqua consuetudine observanda.

¹⁰⁴ Feld 2005, 185.

¹⁰⁵ Elton 1996, 133.

¹⁰⁶ Isaurialı Tarasikodissa'nın ve diğer Isaurialıların sarayda yükselmesi dikkat çekicidir. 466'da Alan'lı *magister militum* Aspar'ın oğlu Ardabur'un ihaneti onun tarafından ortaya çıkarılmıştı. 468'de Kuzey Afrika'da donanmanın yenilgisinde komutanların kaybedilmesinden sonra Tarasikodissa Leo'nun en gözde komutanı oldu. 17 Aralık 474 Zeno'nun tek başına imparator olduğu

Anastasius'un tahta geçtiği 491'e kadar, Isauria'lılar imparatorluk kaynaklarını büyük oranda kullanabilen en ayrıcalıklı topluluk haline gelmiş olmalıydılar.

Zeno ve Isauria'lı kabinesi imparatorluk yönetimi üzerinde mutlak hâkimiyet kazandığında, Roma ordusundaki yüksek komuta mevkileri çoktan Isauria'lı liderler tarafından ele geçirilmişti. Ayrıca pek çok önemli görevi ve yolsuzluğa da yol açan iltimasçılık sayesinde yüksek memuriyetleri de üstlendiler¹⁰⁷. Buna ilaveten Malkhos, Zeno'nun komutası altındaki askerlerin koşulları hakkında daha fazlasını söylemektedir. Yozlaşma ve motivasyonsuzluğun, lejyonların özelliği olduğunu yazar¹⁰⁸, ki bu durum Perge'de bulunan Anastasius emirnamesinin sebepleri ile de uyum sağlamaktadır. Az sayıda sorun çıktığı için (Zeno) orduyu kullanmadı ve askerler "barış" dönemine ve kaytarmaya alışmışlardı. Hatta onlardan bazıları, isteyenlere mevkiileri satarak oldukça iyi para kazanıyorlardı.

Aslında Isauria'lıların imparatorluk gücüne sahip olmaları ve bunun ayrıcalıklarının kullanmaları tarih içerisinde benzeri görülmemiş bir dönemdi. Isauria'lıların imparatorluk gücünü ellerinde bulundurmaları

yıldı. Jones'a göre (1964, 225) "onun on yedi yıl hüküm sürebilmesi sadece marifetli ve ilkesiz bir diplomasiden ibaretti". Senato ve halk, kökeni itibariyle onu yeterince benimsemedi. Hatta saray memurlarının bundan ötürü ondan nefret ettiği kaydedilir (Josh. Styl. 12).

¹⁰⁷ Zeno'nun komutanlık ve idare için yeterli yeteneği olmadığını öne süren Malkhos, Zeno'nun *praefectus praetorio*'su Sebastianos'un mevkileri düzenli bir şekilde sattığını ve geliri imparatorla paylaştığını ve hatta daha iyi bir kâr elde etmek için Zeno'nun mevkileri akrabalarına daha ucuza sattığını ve bu akrabaların daha sonra bunları başkalarına daha pahalıya verdiklerini anlatmıştır. Bkz. Malkhos 9 ve *PLRE* II 984-5, s.v. Sebastianus 5.

¹⁰⁸ Malkhos 18; Feld 2005, 264; Kaegi 1981, 37-40.

gerçekte kaderin bir cilvesidir. İşaret edildiği üzere¹⁰⁹, kendilerinin isyancı doğalarından dolayı ayaklanma çıkarımlar yine aynı Isauria'lılardı. Zeno ve kabinesinin bir Isauria imparatorluğu kurma niyetlerinin olmaması dışında, sanki Doğu İmparatorluğu belki de Batı İmparatorluğu ve Germenlere benzer bir olayı yaşamak üzereydi. Zaten endişe veren bu durum uzun sürmedi ve Zeno 4 Nisan 491'de öldüğü zaman, Anastasius, Ariadne (Zeno'nun eşi, daha sonra Anastasius'un eşi) vasıtasıyla tahta geçti. Onun ilk hareketi yüksek idari ve askeri mevkileri işgal eden Isauria'lıları Konstantinoupolis'ten sürmek¹¹⁰ ve Isauria'lılara ödenen özel vergiyi kaldırmak oldu¹¹¹. Bu büyük bir ayaklanmaya, muhtemelen Isauria'lıların en büyük isyanına sebep oldu. Hukuki açıdan bu, haydutların ayaklanması değildi. Ama örneğin Isauria *comes* ve *praeses*'i Lilingis ve onun emrindeki generaller gibi imparatorluk kumandanları dahil hemen hemen bütün Isauria'lılar bu isyanın içindeydiler¹¹². Lilingis, Kotiaieion'daki (Kütahya) mücadelede imparatorluk güçlerine karşı savaştı. Anastasius Kotiaieion'da nihai bir savaş ile bu isyanla başa çıkabildi ve kuşatmalar isyancıların bütün kalelerinin ele geçirildiği 498 yılına kadar 7 yıl sürdü¹¹³. Kotiaieion Savaşı süresince Anastasius, Isauria'lılara karşı savaşmak için, Ioannes Skytha'nın komuta ettiği Doğu ordusunu, Flavius Ioannes komutası altındaki *praesentalis* ordularını, Got ve Hun birliklerini içeren büyük ordular kullandı. Savaşın şiddeti, Anastasius'un sivil ve askeri kurumları işgal edenleri sürdüğü zaman Isauria'lıların yaşadığı şoku yansıtır. Anastasius kendisine tabi *praesentalis* birliklerini en azından 498 yılına kadar Pamphylia Bölgesi'nde konuşlandırdı.

¹⁰⁹ Shaw 1990, 248.

¹¹⁰ Jones 1964, 230.

¹¹¹ Feld 2005, 332.

¹¹² *PLRE* II 683, s.v. Lilingis.

¹¹³ Stein 1949, 81-4; Jones 1964, 230-1; Lee 2000, 53; Feld 2005, 332-5.

Anastasius'un tutumunun, Isauria Hanedanlığı'nın imparator tahtını yeniden elde ettiği Erken 8. yüzyıla kadar, Isauria'lıları imparatorluğun politik ve finansal noktalarından eden en son darbe olduğu görülür¹¹⁴.

Kaynakça ve Kısaltmalar

- | | |
|-----------------------------|---|
| Alföldi - Rosenbaum
1972 | E. Alföldi-Rosenbaum, Matronianus, Comes Isauriae, Phoenix 26, 1972, 183-186. |
| Barnes 1982 | T. D. Barnes, The New Empire of Diocletian and Constantine (1982). |
| Bean 1965 | G. E. Bean, Side Kitabeleri. The Inscriptions of Side (1965). |
| Bean - Harrison 1967 | G. E. Bean - M. Harrison, Choma in Lycia, JRS 57, 1967, 40-44. |
| Bean - Mitford 1965 | G. E. Bean - T. B. Mitford, Journeys in Rough Cilicia in 1962 and 1963 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse., Denkschriften 85) (1965). |
| Bean - Mitford 1970 | G. E. Bean - T. B. Mitford, Journeys in Rough Cilicia 1964-1968 (Österreichische Akademie der |

¹¹⁴ Jones (1964, 230) durumu pasifizasyon olarak tanımlarken, Shaw (1990, 255-9) bu düşünceye katılmaz. Lee (2000, 53), Shaw ile aynı fikirde olsa da, Jones'u destekler ve devlet işlerinden uzak tutulduklarını kabul eder. Onların bu imajı yüzyıllar içerisinde değişmiş gözükmemektedir. Yaklaşık 600 yıl sonra bile Zeno'nun ve Isaurialıların hatırası değişmemiştir. Georgius Cedrenus, *Compendium Historiarum*, 615: ἦν γὰρ ὁ Ζήνων τῆς κακίστης καὶ εἰδεχθοῦς γενεᾶς τῶν Ἰσαύρων, δασύς τε καὶ εἰδεχθέστατος, ὥσπερ Ἕλληνας ζωγραφοῦσι τὸν Πάνα τραγοσκελῆ καὶ δασύκνημον, τὴν χροιάν μέλας, τὴν ἡλικίαν ἀσύμβλητος, ὀργίλος, μνησικάκος καὶ φθόνου μεστός (*Zeno, Isaurialıların en kötü ve çirkin soyundandı, hem kıllı hem de en çirkin, tıpkı Yunanlıların Pan'ı keçi gövdeli ve kıllı bacaklı, kara derili, anlaşılmaz bir insani yapı, huysuz, kötü niyetli, nefret dolu olarak betimledikleri gibi*).

- Wissenschaften, phil.-hist. Klasse., Denkschriften 102) (1970).
- Bennett 2007 J. Bennett, *The Roman Army in Lycia and Pamphylia*, *Adalya* 10, 2007, 131-153.
- Brandt 1992 H. Brandt, *Gesellschaft und Wirtschaft Pamphyliens und Pisidiens im Altertum* (1992).
- Brélaz 2005 C. Brélaz, *La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIème s. ap. J.-C.)* (2005).
- Cameron 1993 A. Cameron, *The Later Roman Empire AD 284-430* (1993).
- Clauss 1990 M. Clauss, *Mithras - Kult und Mysterien* (1990).
- Çevik - Akyürek - Var- N. Çevik - E. Akyürek - B. Varkıvanç (eds.), *Trebenna. Tarihi, Arkeolojisi ve Doğası. Its History, kivanç 2005 Archaeology and Natural Environment* (2005).
- Delemen et alii 2008 İ. Delemen - S. Çokay-Kepçe - A. Özdizbay - Ö. Turak (eds.), *Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu'na 65. Yaş Armağanı - Euergetes - Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag*, 2 Vols. (2008).
- Eck 1972 W. Eck, *Bemerkungen zum Militärkommando in den Senatsprovinzen der Kaiserzeit*, *Chiron* 2, 1972, 429-436.
- Elton 1996 H. Elton, *Warfare in Roman Europe AD 350-425* (1996).
- Erdkamp 2007 P. Erdkamp (ed.), *A Companion to the Roman Army* (2007).
- Feissel 2004 D. Feissel, *Un rescrit de Justinien découvert à Didymes*, *Chiron* 34, 2004, 285-365.
- Feld 2005 K. Feld, *Barbarische Bürger. Die Isaurier und das Römische Reich* (2005).

- Foss 1996 C. Foss, *Cities, fortresses and villages of Byzantine Asia Minor* (1996).
- French - Lightfoot 1989 D. H. French - C. S. Lightfoot (eds.), *The Eastern Frontier of the Roman Empire* (B.A.R. Int. Ser. 553) (1989).
- Grosso 1964 F. Grosso, *La lotta politica al tempo di Commodo* (1964).
- Haensch 1997 R. Haensch, *Capita Provinciarum: Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit* (1997).
- Hagel - Tomaschitz 1998 S. Hagel - K. Tomaschitz, *Repertorium der westkilkischen Inschriften: nach den Scheden der Kleinasiatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften* (1998).
- Harrison 2001 M. Harrison, *Mountain and plain: from the Lycian coast to the Phrygian plateau in the late Roman and early Byzantine period* (2001).
- Hellenkemper - Hild 2004 H. Hellenkemper - F. Hild, *Tabula Imperii Byzantini 8: Lykien und Pamphylien* (Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse., Denkschriften 320) (2004).
- Hopwood 1983 K. Hopwood, *Policing the Hinterland: Rough Cilicia and Isauria, şurada*: Mitchell 1983, 173-187.
- Hopwood 1989 K. Hopwood, *Consent and Control: How the Peace was Kept in Rough Cilicia, şurada*: French - Lightfoot 1989, 191-201.
- Hopwood 1999 K. Hopwood (ed.), *Organized Crime in Antiquity* (1999).
- Horsley - Mitchell 2000 G. H. R. Horsley - S. Mitchell, *The Inscriptions of Central Pisidia (IK 57)* (2000).

- İnan 1983 J. İnan, *Perge Kazısı 1981 Çalışmaları*, TAD 26/2, 1983, 1-64.
- Jones 1964 A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire, 284-602; A social, economic and administrative survey* (1964).
- Jones 1972 C. P. Jones, *The Inscription from the Sea-Wall at Anemurium*, Phoenix 26/4, 1972, 396-399.
- Kaegi 1981 W. E. Kaegi, *Byzantine Military Unrest, 471-843: An Interpretation* (1981).
- Kaygusuz 1984 İ. Kaygusuz, *Perge unter Kaiser Tacitus Mittelpunkt der Welt*, EA 4, 1984, 1-4.
- Le Bohec 1994 Y. Le Bohec, *The Imperial Roman Army* (Trans. by Raphael Bate) (1994).
- Lee 2000 A. D. Lee, *The Eastern Empire: Theodosius to Anastasius*, şurada: CAH 14, 2000, 33-62.
- Lenski 1999a N. Lenski, *Basil and the Isaurian Uprising of A. D. 375*, Phoenix 53-3/4, 1999, 308-329.
- Lenski 1999b N. Lenski, *Assimilation and Revolt in the Territory of Isauria, from the 1st Century BC to the 6th Century AD*, JECHO 42/4, 1999, 413-465.
- Mackenzie - Roueché 1989 M. M. Mackenzie - C. Roueché (eds.), *Images of Authority. Papers presented to Joyce Reynolds on the Occasion of her 70th Birthday* (Cambridge Philological Society, Suppl. Vol. 16) (1989).
- Merkelbach - Şahin 1988 R. Merkelbach - S. Şahin, *Die publizierten Inschriften von Perge*, EA 11, 1988, 97-170.
- Merkelbach 1984 R. Merkelbach, *Mithras* (1984).
- Mitchell 1983 S. Mitchell (ed.), *Armies and Frontiers in Roman and Byzantine Anatolia* (B.A.R. International Series 156) (1983).

- Mitchell 1989 S. Mitchell, The Siege of Cremna, şurada: French - Lightfoot 1989, 311-328.
- Mitchell 1990 S. Mitchell, Archaeology in Asia Minor 1985-1989, AR 36, 1990, 83-131.
- Mitchell 1993 S. Mitchell, Anatolia. Land, Men, and Gods. Asia Minor. Volume I: The Celts in Anatolia and the Impact of Roman Rule (1993).
- Mitchell 1995 S. Mitchell, Cremna in Pisidia. An Ancient City in Peace and in War (1995).
- Mitchell 1999 S. Mitchell, Native Rebellion in the Pisidian Taurus, şurada: Hopwood 1999, 155-177.
- Mitchell 2007 S. Mitchell, A History of the Later Roman Empire AD 284-641. The Transformation of the Ancient World (2007).
- Nollé 1986 J. Nollé, Pamphylic Studies, Chiron 16, 1986, 199-202.
- Nollé 1993 J. Nollé, Side im Altertum. Geschichte und Zeugnisse. Band I (IK 43) (1993).
- Nollé 2001 J. Nollé, Side im Altertum. Geschichte und Zeugnisse. Band II (IK 44) (2001).
- Onur 2005 F. Onur, Trebenna Tarihi / History of Trebenna, şurada: Çevik - Akyürek - Varkıvanç 2005, 7-20 ve 161-166.
- Özdizbay 2008 A. Özdizbay, Pamphylia - Perge Tarihi ve Roma İmparatorluk Dönemi Öncesi Perge'nin Gelişimi. Güncel Araştırmalar Işığında Genel bir Değerlendirme, şurada: Delemen et alii 2008, 839-871 (Vol. 1).
- Paribeni - Romanelli 1914 R. Paribeni - P. Romanelli, Studii e ricerche archeologiche nell-Anatolia meridionale, Mon. Ant. 23, 1914, 6-274.

- Ridley 1970 R. D. Ridley, The fourth and Fifth Century Civil and Military Hierarchy in Zosimus, *Byzantion* 40, 1970, 91-102.
- Ritterling 1925 E. Ritterling, Legio, şurada: *RE XII*, 1925, 1211-1829.
- Roueché 1989 C. Roueché, Floreat Perge, şurada: Mackenzie - Roueché 1989, 206 -228.
- Roxan 1978 M. M. Roxan, Roman Military Diplomas 1954-1977 (1978).
- Saradi - Mendelovici 1990 H. Saradi-Mendelovici, Christian Attitudes toward Pagan Monuments in Late Antiquity and Their Legacy in Later Byzantine Centuries, *DOP* 44, 1990, 47-61.
- Shaw 1990 B. D. Shaw, Bandit Highlands and Lowland Peace. The Mountains of Isauria-Cilicia, *JESHO* 33/2, 1990, 199-233 ve B. D. Shaw, Bandit Highlands and Lowland Peace: The Mountains of Isauria-Cilicia (Continued), *JESHO* 33/3, 1990, 237-270. (Not: Shaw'ın yukarıdaki iki makalesi dipnotlarda tek bir sayfalandırma sisteminde verilmiştir).
- Sherk 1955 R. Sherk, The Inermes Provinciae of Asia Minor, *AJPh* 76/4, 1955, 400-413.
- Southern - Dixon 1996 P. Southern - K. R. Dixon, The Late Roman Army (1996).
- Speidel 1976 M. Speidel, Citizen Cohorts in the Roman Imperial Army. New Data on the Cohorts Apula, Campana, and III Campestris, *TAPA* 106, 1976, 339-348.
- Stauner 2004 K. Stauner, Das offizielle Schriftwesen des römischen Heeres von Augustus bis Gallienus (27 v.

- Chr.-268 n. Chr.) (2004).
- Stauner 2006 K. Stauner, Militär und Wirtschaft. Überlegungen zu den wirtschaftlichen Vor- und Nachteilen römischer Heereszüge durch Kleinasien von Septimius Severus bis Tacitus, *Gephyra* 2, 2006, 21-46.
- Stein 1949 E. Stein, *Histoire du Bas-Empire I* (1949).
- Stoll 2007 O. Stoll, The Religions of Armies, *şurada: Erdkamp* 2007, 451-476.
- Swain - Edwards 2004 S. Swain - M. Edwards (eds.), *Approaching late antiquity. The transformation from early to late empire* (2004).
- Swoboda - Keil - Knoll 1935 H. Swoboda - J. Keil - F. Knoll, *Denkmäler aus Lykaonien, Pamphylien und Isaurien* (1935).
- Şahin - Adak 2007 S. Şahin - M. Adak, *Stadiasmus Patarensis. Itinera Romana Provinciae Lyciae* (2007).
- Şahin 1988 S. Şahin, Pamphylia'da Epigrafi ve Tarihi Coğrafya Araştırmaları, *AST VI*, 1988, 253-256.
- Şahin 1994a S. Şahin, Die Inschriften von Arykanda (IK 48) (1994).
- Şahin 1994b S. Şahin, Ein Vobericht über den Stadiasmus Provinciae Lyciae in Patara, *Lykia* 1, 1994, 130-135.
- Şahin 1999 S. Şahin, Die Inschriften von Perge I. Vorrömische Zeit, frühe und hohe Kaiserzeit (IK 54) (1999).
- Şahin 2004 S. Şahin, Die Inschriften von Perge II, Historische Texte aus dem 3. Jhdt. n. Chr., Grabtexte aus den 1. -3. Jahr-hunderten der römische Kaiserzeit, *Fragmente* (IK 61) (2004).
- Takmer 2007 B. Takmer, *Lex Portorii Provinciae Lyciae. Ein Vorbericht über die Zollinschrift aus Andriake aus neronischer Zeit*, *Gephyra* 4, 2007, 165-188.

- Ünal - Girginer 2007 A. Ünal - K. S. Girginer, Kilikya-Çukurova: İlk Çağlardan Osmanlılar Dönemine Kadar Kilikya'da Tarihi Coğrafya, Tarih ve Arkeoloji, İstanbul 2007.
- Vermaseren 1956 - 1960 M. J. Vermaseren, Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithricae I (1956) - II (1960).
- Weiss 1991 P. Weiss, Auxe Perge, Chiron 21, 1991, 353-392.
- Wolff 2003 C. Wolff, Les brigands en Orient sous le Haut-empire romain (2003).
- Woods 1998 D. Woods, Arbazacius, Fravitta, and the Government of Isauria CA A. D. 396-404, Phoenix 52, 1998, 109-119.
- Zimmermann 1996 M. Zimmermann, Probus, Carus und die Räuber im Gebiet des pisidischen Termessos, ZPE 110, 1996, 265-277.